

LOCUITORII S. STOIANOVCA RAIONUL CANTEMIR ÎN CEL DE-AL DOILEA VAL AL DEPORTĂRILOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ (5-6 IULIE 1949). STUDIU DE CAZ

CZU:

DOI:

Marina MIRON

Doctor în istorie, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova

ORCID: 0000-0002-9855-8461

E-mail: office.adtm@gmail.com

Urmare a studierii documentelor de arhivă (Agenția Națională a Arhivelor, Direcția Generală a Fondului Arhivistic Guvernamental / ANA, DGFA; Ministerul Afacerilor Interne), am acumulat mai multe informații referitor la deportarea locuitorilor din s. Stoianovca, r-nul Cantemir (pe atunci, r-nul Baimaclia) în cadrul celui de al doilea val al deportărilor staliniste. Fiind un sat populat de etnici bulgari, care trăiau din roada muncilor agricole, mai multe familii din această localitate erau suficient de înstărite spre anul 1940. Odată cu instaurarea puterii sovietice, acestea au fost învinuite de lipsă de loialitate față de noua administrație și, ca urmare, cca 10% din locuitorii satului (inclusiv, copii și bătrâni) au fost condamnați la deportare în timpul celor două valuri de deportări. Cel mai mare număr de persoane ridicate a fost atestat pentru al doilea val de deportări din 5-6 iulie 1949, fiind strămutate forțat în RASS Bureat-Mongolă. Ultimul val de deportări organizate a avut loc în 1951.

Primele cercetări științifice pe bază de materiale de arhivă, interviuri cu persoanele, care au rezistat deportărilor în masă, articole dedicate unor cazuri private au apărut abia după prăbușirea sistemului sovietic și scoaterea tabu-ului de pe acest subiect. Este o muncă grea din punct de vedere emoțional, încă sunt în viața martorii acestor evenimente, dar și urmașii celor, care au fost implicați în acest proces puternic ideologizat. Autoarea volumului dedicat în întregime subiectului deportărilor Viorica Oлару-Cemîrtan susține că la începutul procesului de cercetare au stat jurnaliștii care cumva au stimulat interesul cercetătorilor și în sfârșit istoriile celor care au fost ridicați, ani de zile spuse pe șoptite ori erau puse la index cu parafa „strict secret” au căpătat viață și au văzut lumina zilei printr-o serie de articole inserate în paginile unor publicații periodice de mare tiraj¹. Subiectul istoriografiei problemei în detaliu este analizat în lucrarea sus menționată² dar și în volumul realizat în cadrul programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada

¹ Viorica Oлару-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*, Chișinău: Pontos, 2013, p. 25.

² Viorica Oлару-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*, Chișinău: Pontos, 2013. 548 p.

anilor 1940–1941, 1944–1953” (director: prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu)³, lucrul care cu mult ușurează munca cercetătorilor care își îndreaptă interesul științific spre acest subiect. Cu siguranță conținutul volumelor menționate mai sus a contribuit mult și la elaborarea articolului de față, oferind cunoștințe despre contextul general al evenimentelor tragice din istoria noastră.

Așadar, arestările și represaliile staliniste zilnice nu puteau „curăți” societatea de „elementele ostile” și crea într-un termen scurt baza socială a noului regim sovietic, susține cercetătoarea V. Olaru-Cemîrtan⁴. „Deportarea, formă a terorii staliniste, folosită imediat ce a fost instaurat regimul sovietic, a fost analizată în anii 1941–1944 de autoritățile române, fiind apreciată ca un «mijloc de represiune contra burgheziei». NKVD (structurile raionale și republicane) decidea cine sunt persoanele indezirabile puterii, aceștia fiind supuși deportării administrative. În cazul în care «bănuțului» nu i se putea imputa nimic, dar acesta era totuși trecut pe lista proscrișilor, asemenea individ se deporta spre alte locuri depărtate ale statului rus. Asemenea deportațiunii s-au făcut cu întreaga familie”⁵. Această luptă cu cei nesupuși puterii sovietice a continuat și imediat după al Doilea Război mondial când „reocupând Basarabia, regimul comunist s-a concentrat pe lupta de clasă, care, potrivit unei teze enunțate de Stalin în 1928, se intensifică pe măsura construcției socialismului. Conform doctrinei staliniste, lichidarea chiaburimii ca clasă, într-un anumit spațiu geografic, are loc nu în oricare împrejurări, ci în condiții speciale, când «mișcarea colhoznică tinde spre colectivizarea generală». Și deoarece colectivizarea benevolă în Basarabia decurgea foarte lent, s-a recurs la una dintre metodele care avea să aducă rezultatul scontat: deportarea masivă a așa-zișilor chiaburi și foști moșieri”⁶. Conform cercetătorului S. Cornea în februarie 1949, avusese loc congresul al II-lea republican al partidului comunist din RSSM, care a luat decizia de colectivizare generală în domeniul agriculturii. Puțin mai târziu, a fost emisă hotărârea specială nr. 509 „Cu privire la deportarea din RSSM a familiilor de chiaburi, foști moșieri și de mari comercianți”, iar în lista spre deportare au fost incluse 11.212 de familii din RSSM⁷. Cercetătorul conchide că din cele șase raioane ale județului Cahul (din care făcea parte și s. Stoianovca, pe atunci, r-nul Baimaclia – n.n.) au fost deportate 1.183 de familii care cuprindeau 4.527 persoane (1.180 bărbați, 1.701 femei și 1.646 copii)⁸.

Eliberarea în anii 1956–1958 din așezările speciale a persoanelor care au supraviețuit anii de deportare nu a însemnat și permisiunea autorităților oficiale de a reveni în localitatea de baștină.

În articolul de față ne propunem să elucidăm mai multe aspecte legate de perioada aflării în deportare forțată a familiilor ridicate din satul Stoianovca, contribuind la cunoașterea istoriei și memoriei victimelor deportărilor staliniste din s. Stoianovca în perioada regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească și la completarea petelor albe din aceste pagini tragice de istorie comună.

³ *Deportările din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Bibliografie* (coord.: Ion Valer Xenofontov), Chișinău: Tipografia Centrală, 2018. 169 p.

⁴ Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*, pp. 78-79.

⁵ Ibidem, p. 79.

⁶ Ibidem, p. 100.

⁷ Sergiu Cornea, *Deportările din 6 iulie 1949 în raionul Cahul*, in: *Analele științifice ale Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul*, vol. IV, 2008, p. 122.

⁸ Ibidem, p. 124.

Precum și în primul val de deportări care a dus din sat în stepa Kazahstanului 4 amilii formate din 27 de persoane, cei mai înstăriți proprietari țărani ai satului au fost din nou reprimăți și exilați de data această în RSSA Bureat-Mongolă și în alte regiuni îndepărtate ale „vastei patrii”. Au fost deportați nu doar proprietarii direcți ai pământului, ci și familiile acestora. De asemenea, puterea sovietică nu au „uitat” de familiile acelor țărani înstăriți care fuseseră întemnițați cu câțiva ani mai devreme sau a căror deportare era planificată înainte de începerea războiului – au fost și deportați. Unii dintre cei ridicați din s. Stoianovca nu au ajuns niciodată la destinație, alții nu au fost sortiți să se întoarcă în satul natal, au rămas pentru totdeauna în stepele Kazahstanului sau în pământul rece al RSSA Bureat-Mongolă. Dar cel mai mult au suferit copiii duși cu părinții în părți străine. Ar fi dificil să redăm în câteva pagini de articol sortile celor condamnați să trăiască ani grei departe de patria sa. Aici vom elucida doar câteva aspecte care reflectă trăirile celor deportați din s. Stoianovca în cel de-al doilea val de deportări în RSSA Bureat-Mongolă în perioada regimului stalinist.

Capi de familie care au fost condamnați în 1945 și își ispășeau pedeapsa aparte de familia. Pregătirea deportărilor, care s-au desfășurat între 5-6 iulie 1949 cu siguranță a început mult mai devreme, imediat cu instalarea regimului sovietic pe acest teritoriu. În perioada 1944–1945 au fost întreprinse activități de reținere și judecată acelor persoane, care, în opinia autorităților, au fost cele mai active în perioada interbelică. Informații despre aceste procese de judecată și soarta persoanelor supuse acestui proces, deținem în proporții diferite, dacă ne referim la fiecare persoană aparte.

Ormanji Gheorghe Semion, fiind în perioada interbelică viceprimarul comunei Țiganca, județul Cahul, responsabil pentru s. Stoianovca din componența acestei comune, a fost arestat în 1944. Nu dispunem de materialele dosarului acestuia. În perioada până 1949 familia lui cunoștea doar că el a decedat în închisoarea din or. Bender până să fie etapat pentru ispășirea pedepsei în Siberia. Despre deces întâmplător a aflat ginerele lui, Ivan Caradjov, în drum spre școală de fabrică (ФЗО) din Donbas⁹. Mai multe informații aflăm din documentele păstrate în dosarul soției sale Ormanji Stepanida. Potrivit profilului deportatei, soțul ei și capul familiei, Ormanji Gheorghe, a fost membru activ al Partidului Liberal al Regatului României din 1934 până în 1940. Din 1942 până în 1944 a lucrat ca primar în satul natal. Odată cu instalarea puterii sovietice, a fost arestat de MGB în 1944 și condamnat în temeiul articolului 54-1, „a” din Codul penal al RSS Ucrainei¹⁰. Cu toate acestea, datele diferă de la unele documente la altele. Dintr-un alt chestionar rezultă că „soțul, Ormanji Gheorghii Semion, a fost arestat de MGB în 1945 și a murit în 1946”¹¹.

Descoperit în arhiva MAI dosarul lui *Tanurcov Zahar Vasile* ne asigură informații despre procesul de judecată organizat împotriva încă 3 locuitori ai s. Stoianovca. Potrivit verdictului din 16 iunie 1945 al Tribunalului Militar al NKVD al RSSM, în orașul Cahul a fost judecat cazul „de acuzație unui grup de cetățeni – Tanurcov Nicolae Afanasie, născut

⁹ Respondent Caradjov Ivan Vasile, 1925 a.n., s. Stoianovca, r-nul Cantemir.

¹⁰ Trădarea Patriei, adică acțiunile comise de cetățenii URSS în detrimentul puterii militare a URSS, a independenței sale de stat sau a inviolabilității teritoriului său, cum ar fi spionajul, trădarea secretelor militare sau de stat, dezertarea la inamic, fuga sau fuga în străinătate, sunt se pedepsește cu pedeapsa capitală – prin executare cu confiscarea tuturor bunurilor, iar în circumstanțe atenuante – închisoare pe un termen de 10 ani cu confiscarea tuturor bunurilor (art. 54-1, „a” din Codul penal al RSS Ucrainei aici și încă în câteva cazuri).

¹¹ Arhiva MAI, dosar nr. 3636, ff. 5, 5 verso, 14.

în 1906, Ialamov Vasili Nicolae, născut în 1885, inclusiv Tanurkov Zahar Vasile, născut în 1897, în satul Chiriutnea (Corten), raionul Congaz, județul Cahul, locuitor al satului Stoianovca, din chiaburi, bulgar după naționalitate, apartid, cu studii de două clase, căsătorit, cu 6 copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 29 de ani, ne judecat până acum, pentru săvârșirea unei infracțiuni conform art. 54-1, „a” din Codul penal al RSS Ucrainei”. Tribunalul a constatat că membrii acestui grup „au stabilit o relație strânsă cu jandarmeria română și, fiind nemulțumiți de regimul sovietic, s-au angajat în activități de trădare <...>”¹². Pe baza argumentelor standard prezentate, tribunalul militar i-a condamnat pe toți cei trei inculpați, inclusiv pe Tanurkov Zahar, în baza art. 54-1 „a” din Codul penal al RSS Ucrainei, pasibili de închisoare și ispășire într-un lagăr de muncă corecțională pe o perioadă de 10 ani, cu pierderea drepturilor prevăzute la alin. „a”, „b”, „c” art. 29 din Codul penal al RSS Ucrainei pe o perioadă de 5 ani fiecare cu confiscarea bunurilor personale. Termenul de executare a pedepsei cu credit pentru arestarea preventivă se calculează de la 18 februarie 1945”¹³. Din materialele, ce se conțin în dosarul familiei Tanurcov Z. cunoaștem soarta lui de mai departe, aflăm despre faptul că până la urma el va reuși să se reunească cu familia sa în deportare, iar apoi să revină în patria sa, doar că nu în satul Stoianovca, ci și în satul vecin Taraclia, unde locuiau cu familiile lor feciorii și una din fiicile acestuia. Despre soarta lui Tanurcov Nicolae Afanasie și Ialamov Vasili Nicolae nu cunoaștem nimic. Se știe doar că înainte de arestare, ambii aveau familii și câte trei copii. Tanurkov N.A. avea copii de la 4 la 15 ani, iar Ialamov V.N. – de la 23 la 25 de ani¹⁴.

Dintr-un alt dosar (dosarul personal al lui Sofia Obretenova) aflăm că soțul ei, Dmitrii Obretenov a fost arestat în 1948 pentru „deținere ilegală a armelor” și condamnat în temeiul art. 196 pentru 5 ani de detenție și și-a ispășit pedeapsa lucrând la construcția Canalului Volga-Don „V.I. Lenin”. A fost eliberat din detenție sub amnistia din 27 martie 1953 și i s-a permis plecarea la familia sa în RSSA Bureat-Mongolă, raionul Horinschi, sovietul sătesc Hasurta¹⁵.

Familii despărțite. Alte familii și alte întâmplări tragice în viața acestora. Copiii de familie precum Crestincov Peotr Harlampie și Dan Ivan Gheorghe la momentul acțiunilor de deportare din 5-6 iulie 1949 erau plecați la muncă în localitatea Timireazev din r-nul Criuleni și familiile acestora au fost deportate în RSSA Bureat-Mongolă fără ei. În aceeași zi, 6 iulie 1949, a fost transmis un mesaj telefonic șefului secției raionale MGB din Criuleni ca „să fie ridicați: 1) Dan Iv. G. născut în 1902 și Crestinkov P. Harl., locuitorii orașelului Timireazev, raionul Criuleni. Familiile lor au fost deja deportate”. Pe document se păstrează și o inscripție de mână „încărcare ca singuratici”. Am analizat dosarele ambelor familii și am depistat că ambii bărbați au fost inițial trimiși nu la familiile lor din RSSA Bureat-Mongolă, ci și la o gospodărie de stat Krasnoorlovskaya, raionul Armizon, regiunea Tiumeni. Ca urmare a unei serii de comunicații în scris, păstrate în dosarul lui Crestincov P., constatăm că la 22 aprilie 1950 autoritățile de resort au fost informate „că deportatului, Dan I.G., i s-a permis să plece pentru a se alătura familiei sale în raionul Horinski din RSSA Bureat-Mongolă, dar plecarea nu a avut loc și, prin urmare, secțiunea Ministerului Afacerilor Interne din raionul Armizon a solicitat permisiunea de a asigura călătoria în comun pentru Iv. Dan și P. Crestincov pe motiv că ambele familii locuiesc în

¹² Arhiva MAI, dosar nr. 11034, f. 1.

¹³ Arhiva MAI, dosar nr. 11034, f. 2.

¹⁴ Arhiva MAI, dosar nr. 11034, f. 1.

¹⁵ Arhiva MAI, dosar nr. 3635, f. 5, 6.

raionul Horinski din RSSA Bureat-Mongolă¹⁶. Până la urmă ambii au reușit să ajungă în sovietul sătesc Hasurta, raionul Horinski din RSSA Bureat-Mongolă.

Familii care au fost deportate din satul natal în alte sate până la deportare. Două din acele opt familii ce au suferit în al doilea val de deportare au fost ridicate în primăvara 1949 și trimise în alte localități din raionul vecin Leova. Din extrasul întocmit de șeful adjunct al Departamentului raional Baimaclia al Ministerului Afacerilor Interne al RSSM din 25 aprilie 1949 rezultă că familia lui Mitcov Gheorghe Nicolae a fost strămutată din satul Stoianovca în s. Iargara, raionul Leova¹⁷. Potrivit unui certificat întocmit de Departamentul raional Baimaclia al Ministerului Afacerilor Interne al RSSM din 17 mai 1949, la momentul pregătirii dosarelor personale ale cetățenilor supuși deportării, familia lui Tanurcov Zahar Vasile (care deja era condamnat și își ispășea anii în locul de detenție) fusese evacuată din s. Stoianovca în primăvară și trăia „la gospodăria sovietică (sovhoz) Sărata-Nova, raionul Leova din RSSM”, iar soția sa, Tanurcova Stefanida Savelievna, lucra ca „muncitor” la gospodăria menționată.¹⁸

Recrutarea printre deportați agenților loiali regimului sovietic. La mai puțin de un an de la deportare, și anume pe 11 aprilie 1950, a fost inițiat un proces de verificare lui Haralambie Crestincov, feciorul lui Crestincov P. Harl., în scopul recrutării¹⁹. Astfel, șeful Departamentului raional Baimaclia al Ministerului Afacerilor Interne al RSSM a fost trimisă o solicitare pentru a „verifica și raporta disponibilitatea materialelor incriminatoare pentru persoana verificată, precum și asupra rudelor sale”²⁰. Singura dovadă compromițătoare a fost faptul că „a fost expulzat ca fiu al unui chiabur”, exact acesta a fost răspunsul transmis la 2 iunie 1950²¹.

La fel a fost încercată recrutarea lui Ormanji Semion, însă el s-a dovedit să fie în opinia autorităților, „o persoană care nu însuflă încredere”.

Persoane, care nu au revenit acasă. Munca grea, la care au fost supuse persoanele deportate a fost nemiloasă cu mulți din cei, care au fost ridicați. În special au suferit femeile mai în vârstă pentru care condițiile drastice de muncă și trai au fost dăunătoare și au influențat puternic starea de sănătate a acestora. Tanurcova Stefanida Savelie, soția condamnatului Tanurcov Zahar Vasile a murit la 17 decembrie 1949 conform unui certificat eliberat la 21 septembrie 1956²², lăsând singure în fața sistemului pe fiica sa Prascovia și nora Maria.

O altă familie și alt caz tragic. Bazvolev Ivan Procopie a fost ridicat și dus în Siberia împreună cu soția sa, Bezvoleva Xenia C., fiica Nina de 4 ani și feciorul Victor în vârstă de 16 ani. Însă condițiile de trai puțin prielnice au provocat tragedie adevărată în familia lor. Unicul fecior Victor Bezvolev nu a ajuns să-și vadă eliberarea din așezarea specială, a murit la 16 ianuarie 1956 și a fost înmormântat în s. Hasurta, raionul Horinski, RSSA Bureat-Mongolă²³. Moartea acestuia a fost provocată de boala cardiacă (cardiopatie combinată, decompensare gradul II) care a rezultat din climatul nefavorabil la locul de reșe-

¹⁶ Arhiva MAI, dosar nr. 3619, ff. 9-10.

¹⁷ Arhiva MAI, dosar nr. 545, ff. 8, 9.

¹⁸ Arhiva MAI, dosar nr. 11034, f. 3.

¹⁹ Arhiva MAI, dosar nr. 1339, f. 9.

²⁰ Arhiva MAI, dosar nr. 1339, f. 10.

²¹ Arhiva MAI, dosar nr. 1339, f. 10 verso.

²² Arhiva MAI, dosar nr. 11034, f. 132.

²³ Arhiva MAI, dosar nr. 3585, f. 41.

dință forțată. Certificatul de deces a fost eliberat sub nr. 045562 din 18 ianuarie 1956²⁴.

Familia Ormanji, precum și celelalte familii deportate, scria diverse solicitări pentru revizuirea dosarului de deportare. Însă în timp ce cererea lui Ormanji Semion Gheorghe (feciorul condamnatului și decedatului Gheorghe Ormanji) era analizată, mama acestuia, Ormanji Stepanida Vasile, care din 1949 era bolnavă de tuberculoză pulmonară și avea nevoie urgentă de schimbarea locului de trai, a murit, fapt dovedit de avizul de eliberare, care indică data decesului – 10 februarie 1956. Certificatul de deces este eliberat din 29 februarie 1956²⁵, fix cu doi ani înaintea deciziei autorităților de eliberare a acestei familii din așezarea specială.

Copiii, care s-au născut în deportare. Anii de deportare au fost foarte complicați pentru cei, care s-au obișnuit să trăiască în condiții climatice mult mai favorabile, decât condițiile Siberiei. Însă viața ca de obicei a învins toate obstacolele, ce apăreau în drumul oamenilor, deportați și lăsați fără case, rude, prieteni. În anii de aflare în așezările speciale unele familii au crescut, fapt dovedit de materialele dosarelor. Așadar în trei din cele opt familii, care au fost deportate din s. Stoianovca în cel de-al doilea val de deportări, s-au născut în total cinci copii. Pe lângă feciorul, care a fost deportat împreună cu părinții și bunica, în familia lui Ormanji Semion și Ana s-au născut încă doi băieți – Vasili (1952) și Zahar (1 martie 1955). În timpul aflării în așezarea specială în familia lui Mitcov Gheorghe și Ecaterina s-a născut la 1 ianuarie 1950 fiul Grigore (conform unei copii a certificatului de naștere).²⁶ Două fete – Ana și Vasilisa (Valentina) au apărut în familia lui Petrov Miron (Mihail) și Ecaterina.

Familii, cărora le-au permis să se întoarcă în sat. Eliberarea din locurile de ședere specială pentru familiile deportate în 5-6 iulie 1949 a avut loc în diferiți ani, plecarea nu însemna automat permisul de întoarcere în satul natal, iar revenirea mult râvnită în locurile mult dorite nu le oferea condiții de trai, deoarece proprietățile acestor familii demult erau în mâniile statului sau repartizate altor consăteni. Au urmat din nou scrisori și solicitări să le fie oferit dreptul de a reveni în satul natal. Din cele opt familii ridicate din s. Stoianovca în cel de-al doilea val de deportări staliniste au obținut acel drept de revenire doar 5 familii.

Fiind eliberați din locul de ședere specială la 27 august 1956, permisiunea autorităților de revenire în s. Stoianovca familia lui Bezvolev Ivan Procopie a obținut în 1957. Însă nu au reușit să se bucure mult timp de revenire acasă. Capul familiei a decedat în 1959, doi ani în urmă, soția sa Xenia C. a trăit doar până în 1964.

Familia lui Dan Ivan Gh. a fost eliberată din așezarea specială în 1956, avizele de plecare au fost semnate la 25 aprilie de către Stepanida P. Dan și la 17 mai de către Ivan Gh. Dan²⁷. Acestei familii i sa permis revenirea în satul natal, dar fără ca să fie întoarse proprietățile, de aceea au fost nevoiți cu ajutorul rudelor, copiilor să-și construiască din nou casa, să-și organizeze viața de la bun început.

Familia lui Dmitri și Sofia Obretenov a fost eliberată din așezarea specială la 10 septembrie 1956 în conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne al URSS nr. 0580-55g și rezoluției Ministerului Afacerilor Interne al RSSA BM din 27 august 1956²⁸.

²⁴ Arhiva MAI, dosar nr. 3585, f. 42.

²⁵ Arhiva MAI, dosar nr. 3636, f. 28.

²⁶ Arhiva MAI, dosar nr. 545, f. 41.

²⁷ Arhiva MAI, dosar nr. 3609, f. 20-21.

²⁸ Arhiva MAI, dosar nr. 3635, f. 29-30.

După ce au părăsit așezarea specială, s-au întors la Stoianovca, dar proprietatea nu le-a fost restituită.

Familia Petrov a fost eliberată din așezarea specială la 11 aprilie 1956 și în luna mai aceluiași an s-a întors în satul natal Stoianovca, raionul Leova. Cel mai probabil, că la revenirea în RSSM, capul familiei, constituite din 7 persoane (2 părinți și 5 copii), a solicitat restituirea imobilului, însă, la 5 iulie 1956, s-a eliberat o adeverință de la Consiliul de Miniștri al RSSM privind refuzul de a restitui bunul către Miron Petrov²⁹. Din informațiile obținute de autor în perioada actuală, reiese că cu ajutorul rudelor pentru această familie revenită a fost construită o altă casă³⁰.

Inițial eliberarea familiei Crestincov a avut loc fără drept de ședere în RSSM, „pentru a obține dreptul de a se întoarce la locul de domiciliu anterior, ei trebuiau să se adreseze Consiliului de Miniștri al RSSM”. Radierea din evidență în localitatea specială a avut loc la 16.06.1958. Abia la 11 iulie 1961, pe baza cererii cetățenilor eliberați din așezarea specială, Consiliul de Miniștri al RSSM a permis familiei Crestincov să locuiască la adresa din raionul Leova, satul Țiganca³¹.

Familii, căroră li-sa refuzat așezarea în satul natal. Însă feciorul lui Piotr Harl. și Maria Harl. Crestincov – Haralambie Crestincov nu a fost admis să se stabilească în satul natal și el împreună cu familia sa (s-a căsătorit în perioada când a fost în RSSA Bureat-Mongolă cu cetățeanca Ianicova Anfisa Procopievna și a avut un fecior născut tot acolo în sovietul sătesc Hasurta)³² s-a stabilit în orașelul Vulcănești, unde și a trăit toată viață.

Familia lui Ormanji Semion a fost eliberată din așezarea specială abia în 1958, prin Decret al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 mai 1958, fără drept de ședere pe teritoriul RSSM, care le-a fost anunțat la 16 iunie 1958³³. Judecând după dovezi indirecte, familia Ormanji s-a stabilit inițial în stanița Mingrelskaya, st. Embankment 51, fermă colectivă din Kirov, raionul Abinsk, regiunea Krasnodar, dar de acolo Semion Gheorghievici a continuat să trimită cereri către diferite instanțe, solicitând respectarea dreptului său de a se întoarce în patria, în RSSM. Cazul a fost trimis spre examinare la 22 iulie 1959 la parchetul RSSM; cel mai probabil, întoarcerea familiei Ormanji a fost în cele din urmă permisă, deoarece astăzi descendenții lui Semeon Gheorghievici și Anna Zaharovna locuiesc în orașul Ciadîr-Lunga, precum și în or. Cricova, o suburbie a Chișinăului³⁴.

Permisul de plecare din așezare specială pentru Tanurcov Zahar Vasile și fiica sa Prascovia a fost eliberat la 1 iulie 1958. Se cunoaște că fiind deja în vârstă avansată, restul vieții el a trăit în s. Taraclia, pe atunci raionul Leova, unde locuiau 3 feciori de ai lui și o fiica. Din informațiile obținute deja mai târziu reiese că fiica sa mezina Prascovia (sau mai altfel Polina) a rămas în Rusia fiind căsătorită acolo.

Familia Mitcov a fost eliberată din așezarea specială la 16 iunie 1958, în conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS nr. 103/15 din 19 mai 1958. Cu toate acestea, la sosirea sa în patrie, lor nu li s-a permis să se întoarcă în satul natal și ei s-au stabilit în orașul Tarutino, regiunea Odesa, acum statul independent Ucraina.

²⁹ Arhiva MAI, dosar nr. 3639, f. 34.

³⁰ Respondent Maria Dan-Taucci, 1948 a.n., locuitoarea s. Stoianovca.

³¹ Arhiva MAI, dosar nr. 3619, f. 35.

³² Arhiva MAI, dosar nr. 3619, f. 22-23.

³³ Arhiva MAI, dosar nr. 3636, f. 37.

³⁴ Arhiva MAI, dosar nr. 3636, f. 49.

Așadar, din s. Stoianovca au fost ridicate în noaptea din 5 spre 6 iulie 1949 și deportate în regiuni îndepărtate ale „vastei patrii” cel puțin 8 familii. În același timp, avem informații indirecte ne confirmate cu materiale din dosare personale, despre cel puțin încă 2 familii ridicate din s. Stoianovca. Nu este clar ce s-a întâmplat cu familiile lui Tanurcov Nicolae Afanasie, născut în 1906, Ialamov Vasili Nicolae, născut în 1885, judecați în 1945 împreună cu Tanurcov Zahar Vasile.

Procesul de dezrădăcinarea a celor care au fost împotriva puterii sovietice a fost reluat imediat după încheierea al Doilea război mondial. Ca urmare cel puțin 5 bărbați din s. Stoianovca au fost condamnați în urma proceselor fabricate imediat după „eliberarea” de către puterea sovietică și formarea RSSM.

La unele familii fiind considerate mari moșieri sau comercianți au fost expropriate absolut toate proprietățile și le-a fost interzis traiul în satul natal. Ca urmare, cel puțin două familii, lui Mitcov Gheorghe și Tanurcov Zahar, au trăit calvarul deportării din satul natal dublu – întâi ei au fost strămutați în două localități precum Sărata Nouă și Iargara din raionul vecin Leova, ca pe urmă administrația sovietică să considere măsura dată insuficientă și să fie trimiși cu al doilea val de deportări staliniste mai departe în RSSA Bureat-Mongolă.

Trei persoane dintre care două femei vârstnice și un tânăr de 23 de ani au decedat în urma bolilor cronice sau bolilor apărute în condițiile de trai neprielnice pentru organismul uman și au rămas în pământul rece la RSSA Bureat-Mongolă pentru întotdeauna.

Unele familii au crescut în timp ce se aflau în așezările speciale din RSSA Bureat-Mongolă. După eliberarea din așezările speciale, trei familii au revenit în patrie într-o componență mai largă: familia Petrov cu 5 fete (au fost deportați cu 3 fiice una dintre ele fiind născută la 2 iulie 1949, cu trei zile înainte de operațiunea „Iug”), familia Ormanji – cu trei băieți (fiind deportați cu un singur băiat născut în 1948), iar familia Mitcov – cu 2 băieți și o fiică (mezinul Grigorie s-a născut în RSSA Bureat-Mongolă). Tânărul Crestincov Harlampie s-a căsătorit și a revenit în RSSM împreună cu soția și feciorul său.

Fiind ridicați împreună din satul natal, eliberarea familiilor din locul de ispășire a pedepsei, altfel acest lucru nu poate fi numit, a avut loc diferit. Unor familii li s-a permis plecarea în 1956 altor – în 1958. La trei familii din opt le-a fost interzisă revenirea în satul natal, ei fiind nevoiți să se lupte pentru dreptul să revină în RSSM sau republica vecină RSSU. Nici unei din familiile ridicate nu au fost restituite bunurile și proprietățile, ei fiind nevoiți să-și înceapă viața de la început după revenirea din locurile de deportare stalinistă.

Tabel. Lista familiilor, deportate din s. Stoianovca în 5-6 iulie 1949

	<i>Nume, prenume, patronimic, anul de naștere</i>	<i>Descriere</i>
1	Tanurcov Zahar Vasile (<i>Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1, Chișinău, 1999, p. 352.</i>)	Condamnat în 1945 la 5 ani de muncă silnică, fiind acuzat de „colaborare” în perioada interbelică

2.	Tanurcova Stefanida Savelie – soția (1890 a.n.) (<i>Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1, p. 353.</i>)	Familia a fost inclusă în categoria „chiaburi”, mai întâi evacuată la gospodăria de stat din s. Sarata-Nouă, raionul Leova, apoi deportată în 1949 în RSSA Bureat-Mongolă
3.	Tanurcova Maria Vasile – nora (1925 a.n.) (ANA, DGFAG, Fond 3397, inv. 4, unit. de dep. 192, f. 21; <i>Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 3, Chișinău, 2003, p. 23.</i>)	
4.	Tanurcova Prascovia Zahar – fiica (1934 ori 1936 – a.n.)	
5.	Malcova Alexandra Vasile, 1895 a.n., sora lui Tanurcov Zahar	
6.	Bezvolev Ivan Procopie (1902 r.p.), capul familiei (ANA, DGFAG, F. 3397, inv. 4, d. 192, f. 13.)	Familia a fost inclusă în categoria „chiaburi”, deportată în 1949. Fiica Bezvoleva Maria Ivan, născută în 1931, nu a fost ridicată și transmisă la punctul de încărcare, deoarece la 23 mai 1949, s-a căsătorit cu Mumji, Matvei Nicolae, locuitor al s. Stoianovca.
7.	Bezvoleva Xenia Constantin – soția (1906 (5) a.n.)	
8.	Bezvolev Victor Ivan – fiul (1933 a.n.)	
9.	Bezvoleva Nina Ivan – fiica (1945 a.n.)	
10.	Crestincov (Cristenco în documentele de arhivă – n.n.) Peotr Harlampie (1902 a.n.)	În iunie 1949 pleacă la lucru în orașelul Timireazev, raionul Criuleni, RSSM.
11.	Crestincova Maria Harlampie – soția (1899 a.n.), cap de familie în dosarul de deportare (ANA, DGFAG, F. 3397, inv. 4, d. 192, f. 18.)	Familia a fost inclusă în categoria „chiaburi”, deportată în 1949 în RSSA Bureat-Mongolă.
12.	Crestincov Harlampie Peotr – fiul (1924 a.n.)	
13.	Dan Ivan Gheorghe (1904 a.n.)	În iunie 1949 pleacă la lucru în orașelul Timireazev, r-nul Criuleni, RSSM.
14.	Dan Stepanida Peotr, soția, cap de familie (1904 a.n.) (ANA, DGFAG, F. 3397, inv. 4, unit. de dep. 192, f. 9.)	Familia a fost inclusă în categoria „chiaburi”, deportată în 1949 în RSSA Bureat-Mongolă. Fiica Dan Vasilisa Ivan, născută în 1930 la 15 noiembrie 1948 s-a căsătorit cu Gheorghe Putarev, locuitor al s. Stoianovca. Ceilalți doi feciori deja erau călătoriți și trăiau cu familiile lor separat de familia tatălui său.
15.	Dan Nicolae Ivan, fiul (1939 a.n.)	
16.	Dan Maria Ivan, fiica (1944 a.n.)	
17.	Dan Elena Ivan, fiica (1947 a.n.)	
18.	Obretenova Sofia Nicolae (1896 (7) a.n.) (ANA, DGFAG, F. 3397, inv. 4, d. 192, f. 13.)	
		Soția lui Dm. Obretenov a fost inclusă în categoria „chiaburi”, deportată în 1949 în RSSA Bureat-Mongolă.

19.	Obretenov Dmitri Vasile	Arestat în 1948 pentru deținere ilegală a armelor, condamnat la 5 ani de detenție și și-a ispășit pedeapsa lucrând la construcția Canalului Volga-Don „V.I. Lenin”.
20.	Ormanji Stepanida Vasile (1890 a.n.), cap de familie (ANA, DGFAG, F. 3397, inv. 4, d. 192, f. 10.)	Familia a fost inclusă în categoria „chiaburi”, deportată în 1949 în RSSA Bureat-Mongolă.
21.	Ormanji Semion Gheorghe, fiul (1930 a.n.)	
22.	Ormanji (Tanurcova) Anna Zahar, nora (1928 a.n.)	
23.	Ormanji Gheorghe Semion, nepot (1948 a.n.)	
24.	Ormanji Vasile Semion, nepot (1952 a.n.)	
25.	Ormanji Zahar Semion, nepot (1955 a.n.)	Născut deja în deportare
26.	Ormanji Gheorghe Semion	A fost arestat odată cu instalarea puterii sovietice, a murit în închisoare din or. Bender (Tighina), cel mai probabil în anul 1946. Despre acesta a aflat ginerele său Ivan Vasile Caradjov aflat în drum spre așa-numitul „front al muncii” din Donbass (Respondent Caradjov Ivan Vas., 1925 a.n., s. Stoianovca, r-nul Cantemir.)
27.	Petrov Miron (Mihail) Vasile, 1913 a.n., cap de familie (ANA, DGFAG, F. 3397, inv. 4, d. 192, f. 9.)	Familia a fost inclusă în categoria „chiaburi”, deportată în 1949 în RSSA Bureat-Mongolă.
28.	Petrova (Tauci) Ecaterina Vasile, 1914 a.n., soția	
29.	Petrova Maria Miron, fiica (1939 a.n.)	
30.	Petrova Aculina Miron, fiica (1947 a.n.)	
31.	Petrova Tatiana Miron, fiica (1949 a.n.)	
32.	Petrova Anna Miron, fiica	Născută deja în deportare
33.	Petrova Valentina (Vasilisa) Miron, fiica	Născută deja în deportare
34.	Mitcov Gheorghe Nicolae (1918 a.n.), cap de familie (ANA, DGFAG, Fond 3397, inv. 4, unit. de dep. 192, f. 23; <i>Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist</i> . Vol. 3, Chișinău, 2003, p. 18.)	Familia a fost inclusă în categoria „chiaburi”, deportată în 1949 în RSSA Bureat-Mongolă.
35.	Mitcova Elena Vasile (1876 a.n.), maica sa	
36.	Mitcova Ecaterina Peotr (1917 a.n.), soția	
37.	Mitcova (Ianceva) Elena Gheorghe (1938 a.n.), fiica	
39.	Mitcov Nicolae Gheorghe (1940 a.n.), fiul	
40.	Mitcov Grigore Gheorghe (01.01.1950 a.n.), fiul	Născut deja în deportare

Sursa: Tabelul este alcătuit de autor.

Summary. Following the study of archive documents, we propose to elucidate the deportation of the inhabitants of the village of Stoianovca, Cantemir district (at that time, Baimaclia district) within the second wave of the Stalinist deportations. Being a village populated by ethnic Bulgarians, who lived off the results of agricultural labor, many families from this locality became wealthier around 1940. With the establishment of Soviet power, they were accused of disloyalty to the new administration and, as a result, about 10% of the village's inhabitants were sentenced to deportation. Most of these people were deported in the second wave of deportations, July 5-6, 1949, being forcibly relocated to the Bureat-Mongolian ASSR. The release in 1956–1958 from the special settlements of those who survived the years of deportation did not mean the permission of the official authorities to return to their home settlement. The author aims to elucidate all these aspects, contributing to the knowledge of the history and memory of the victims of the Stalinist deportations from the village of Stoianovca, during the totalitarian-communist regime of the Moldavian SSR.

Fig. 1. Fotografia comună a familiilor deportate din s. Stoianovca, din arhiva familiei dnei Maria Mumji (născută Bezvoleva), s. Stoianovca, r-nul Cantemir.

Fig. 2. Familia Ormaji, din arhiva familiei Marinei Caradjova (născută Ormanji), s. Stoianovca, r-nul Cantemir.

Fig. 3. Familia Ormaji și familiei Tanurcov, din arhiva familiei Marinei Caradjova (născută Ormanji), s. Stoianovca, r-nul Cantemir.

Fig. 4. Cele mai vârstnice femei, deportate din s. Stoianovca, din arhiva familiei Marinei Caradjova (născută Ormanji), s. Stoianovca, r-nul Cantemir.

Fig. 5. Familia Mitcovi, din arhiva familiei Ianceva Elena Gh. (născută Mitcova), s. Stoianovca, r-nul Cantemir.

Fig. 6. Copiii deportați, din arhiva familiei Marinei Caradjova (născută Ormanji), s. Stoianovca, r-nul Cantemir.

